

ГУМАНИТАРНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2017-
2026 гг.

Юлдашева Ш. Ю.

Магистрант 2 курса кафедры “Всемирная история”

Национальный Университет Узбекистана.

E-mail: yu.shohsanam95@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20556780>

Аннотация: Данная статья посвящена комплексному изучению гуманитарного и культурного сотрудничества Республики Узбекистан и Турецкой Республики в период с 2017 по 2026 гг. Актуальность исследования обусловлена тем, что в указанный период Узбекистан и Турция вступили в качественно новый этап развития. Рассматриваются процессы активизации взаимодействия в сферах образования, науки, культуры, туризма и деятельности международных организаций тюркского мира. Особое внимание уделяется соглашениям, подписанным между двумя государствами, а также практическим результатам сотрудничества. Исследуется деятельность агентства ТИКА, организации ТЮРКСОЙ, совместных образовательных проектов и культурной дипломатии.

Ключевые слова: Узбекистан, Турция, гуманитарное сотрудничество, культурная дипломатия, ТЮРКСОЙ, ТИКА, образование, Outdoor factory, тюркский мир.

Annotatsiya: Ushbu maqola 2017-2026-yillar oralig'ida O'zbekiston Respublikasi va Turkiya Respublikasi o'rtasidagi gumanitar va madaniy hamkorlikni kompleks o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, ko'rsatilgan davrda O'zbekiston va Turkiya rivojlanishning sifat jihatidan yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Ta'lim, fan, madaniyat, turizm va turkiy dunyo xalqaro tashkilotlari faoliyati sohalarida o'zaro hamkorlikni faollashtirish

jarayonlari ko'rib chiqiladi. Ikki davlat o'rtasida imzolangan kelishuvlarga, shuningdek, hamkorlikning amaliy natijalariga alohida e'tibor qaratiladi. TIKA agentligi, TURKSOY tashkiloti, qo'shma ta'lim loyihalari va madaniy diplomatiya faoliyati o'rganiladi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, Turkiya, gumanitar hamkorlik, madaniy diplomatiya, TURKSOY, TIKA, ta'lim, Outdoor factory, turkiy dunyo.

Abstract: This article is devoted to a comprehensive study of humanitarian and cultural cooperation between the Republic of Uzbekistan and the Republic of Turkey in the period from 2017 to 2026. The relevance of the study is due to the fact that during this period, Uzbekistan and Turkey entered a qualitatively new stage of development. The article examines the processes of intensifying cooperation in the fields of education, science, culture, tourism and the activities of international organizations of the Turkic world. Special attention is paid to the agreements signed between the two countries, as well as the practical results of cooperation. The article examines the activities of the TIKA agency, the TURKSOY organization, joint educational projects and cultural diplomacy.

Keywords: Uzbekistan, Turkey, humanitarian cooperation, cultural diplomacy, TURKSOY, TIKA, education, Outdoor factory, Turkic world.

ВВЕДЕНИЕ

После обретения независимости Республикой Узбекистан Турецкая Республика стала первым государством, официально признавшим ее независимость. И с 1992 года между двумя странами были установлены прочные дипломатические отношения в культурной и социальной сфере. Основными элементами, формирующими эти связи, являются общая история, язык, религия и культурное наследие.

После 2017 года отношения между Республикой Узбекистан и Турецкой Республикой вступили в качественно новый этап развития. Политика открытости и реформ, проводимая руководством Узбекистана, способствовала активизации внешнеполитических связей страны, в том числе с Турцией.

Гуманитарное сотрудничество стало важной составляющей узбекско-турецкого стратегического партнерства. Особое значение имели визиты на высшем уровне. Государственный визит Президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в Турцию в октябре 2017 года стал поворотным моментом в развитии двусторонних отношений. По итогам переговоров был подписан ряд соглашений, касающихся образования, культуры, туризма и научного сотрудничества [1].

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Новый этап гуманитарного сотрудничества Узбекистана и Турции начался после подписания Совместного заявления о стратегическом партнерстве в 2017 году. В ходе визита Президента Узбекистана в Турцию было подписано более двадцати документов, включая соглашения в сфере культуры, образования и туризма [2]. В феврале 2020 года в ходе визита Президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Узбекистан стороны вновь подтвердили курс на развитие гуманитарного взаимодействия. Были подписаны соглашение о сотрудничестве в области культуры, программа сотрудничества в сфере туризма, соглашение между высшими учебными заведениями двух стран и документы о развитии молодежной политики и науки [3]. В 2022 году Узбекистан официально активизировал участие в Организации тюркских государств. Это также способствовало расширению гуманитарных отношений.

Одним из наиболее динамичных направлений сотрудничества стало образование. После 2017 года значительно увеличилось количество соглашений между вузами Узбекистана и Турции. Важную роль сыграли совместные образовательные программы, академические обмены и грантовые проекты. Среди соглашений стоит отметить Протокол о сотрудничестве между Министерствами образования Узбекистана и Турции, межуниверситетские меморандумы между Национальным университетом Узбекистана, Ташкентским государственным университетом востоковедения

и турецкими вузами и программы обмена студентами и преподавателями [4]. Особое значение имела государственная программа Türkiye Bursları, предоставляющая узбекским студентам гранты на обучение в Турции. Ежегодно Турция выделяет для граждан Узбекистана около 230 грантов по этой программе. По данным 2025 года, ежегодная квота для граждан Узбекистана составляет около 230 грантов, а общее число выпускников программы из Узбекистана превысило 3200 человек [5]. В 2026 году стороны договорились увеличить квоту до 250 мест [6].

В 2025 году было принято Постановление Президента Республики Узбекистан № PQ-24 «О создании Международного университета тюркских государств». Данный проект стал важным шагом в формировании общего образовательного пространства тюркского мира [7].

Важную роль в гуманитарном сотрудничестве играет Турецкое агентство по сотрудничеству и координации - ТИКА. Организация действует в Узбекистане с 1990-х годов, однако после 2017 года ее деятельность значительно активизировалась. Особое внимание уделялось реставрации объектов культурного наследия в Самарканде, Бухаре и Хиве. Агентство участвовало в восстановлении исторических комплексов, оснащении библиотек и музеев современным оборудованием. В 2019 году ТИКА подписала соглашения с рядом узбекских министерств о сотрудничестве в области профессионального образования и реставрации исторических объектов [8]. Еще одним поворотным событием стало принятие распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 июня 2024 года №352 [9] были начаты ремонтно-восстановительные работы в Государственном музее истории Узбекистана. В рамках реконструкции были привлечены зарубежные специалисты, включая турецкую компанию Outdoor Factory, участвовавшую в разработке современных музейных и мультимедийных решений [10].

Также стоит отметить, что существенное место в развитии гуманитарного сотрудничества занимает Международная организация

тюркской культуры — ТЮРКСОЙ. После 2017 года участие Узбекистана в деятельности организации стало более активным. В рамках ТЮРКСОЙ проводились международные фестивали, научные конференции, выставки и культурные форумы. Особое внимание уделялось популяризации творчества Алишер Навои, Захириддин Мухаммад Бабур и Юнус Эмре. Благодаря совместным культурным проектам усилился интерес к историческому наследию Узбекистана среди стран тюркского мира. Исходя из этого, в 2022 году Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации соглашения: “О структуре и принципах деятельности ТЮРКСОЙ” (Алма-Ата, 12 июля 1993 года) [11].

По мнению турецкого исследователя Salim Ezer, ТЮРКСОЙ является одним из ключевых инструментов культурной дипломатии Турции и способствует формированию общего культурного пространства тюркских народов [12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, можно сказать, что гуманитарное и культурное сотрудничество между Республикой Узбекистан и Турецкой Республикой 2017-2026 гг. достигло высокого уровня развития и стало важной составляющей стратегического партнерства двух государств. В рассматриваемый период были подписаны многочисленные соглашения в сфере образования, культуры, туризма и науки. Значительную роль сыграли деятельность ТИКА, организация ТЮРКСОЙ, образовательные программы и культурная дипломатия. Практическими результатами сотрудничества стали расширение академических обменов, развитие туристической сферы, реализация совместных культурных проектов и укрепление связей между обществами двух стран. Гуманитарное сотрудничество стало одним из наиболее устойчивых направлений узбекско-турецких отношений и продолжает играть важную роль в интеграционных процессах тюркского мира.

Список использованных источников и литературы:

1. Министерство иностранных дел Республики Узбекистан // Официальный визит Президента Республики Узбекистан в Турцию. — Ташкент, 2017. — С. 2–4.
2. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. Türkiye–Özbekistan İlişkileri. — Ankara, 2018. — С. 5–7.
3. Ministry of Foreign Affairs of Türkiye. Uzbekistan–Türkiye High Level Strategic Cooperation Council. — Ankara, 2020. — С. 3–6.
4. Bayraktar Z. Socio-Cultural Relations Between Turkey and Central Asia. — Ankara, 2020. — С. 41–45.
5. O‘zbekistonliklar uchun “Türkiye Burslari” stipendiya dasturi doirasidagi kvotalar oshiriladi | UZA.uz @Mi Браузер | https://uza.uz/uz/posts/ozbekistonliklar-uchun-turkiye-burslari-stipendiya-dasturi-doirasidagi-kvotalar-oshiriladi_785678
6. Die Quoten für Bürger Usbekistans im Rahmen des Programms “Türkiye Burslari” werden erhöht | UZA.uz @Mi Браузер | https://uza.uz/de/posts/die-quoten-fur-burger-usbekistans-im-rahmen-des-programms-turkiye-burslari-werden-erhoht_785876
7. Постановление Президента Республики Узбекистан № PQ-24 «О создании Международного университета тюркских государств». — Ташкент, 2025. — С. 1–3
8. TIKA Annual Report 2021. — Ankara, 2021. — С. 112–118.
9. Музейные проекты в Ташкенте. <https://tr.linkedin.com/company/outdoorfactory>
10. 150 yoshli O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi bu yil ochiladimi? | UZA.uz @Mi Браузер | https://uza.uz/uz/posts/150-yoshli-ozbekiston-tarixi-davlat-muzeyi-bu-yil-ochiladimi_810904
11. Закон Республики Узбекистан «О ратификации Соглашения о структуре и принципах деятельности Международной организации тюркской

культуры (ТЮРКСОЙ)» // Lex.uz. — 7 декабря 2022 г. — № ЗРУ-808. — URL:
<https://lex.uz/docs/6395474>

12. Ezer S. Cultural Diplomacy as a Foreign Policy Tool of Turkey: The Case of Turksoy. — Ankara, 2019. — С. 67–74